

CUVINTE ȘI OBICEIURI¹⁾

În cercetările pe care am avut prilejul să le fac asupra limbii noastre, adeseori am dat de cuvinte de o valoare neprețuită în privința luminării părților celor mai întunecate din trecutul poporului nostru, adevărate nestemate care, cercetate mai de aproape, par'că reînviază lumea de odinioară și ne spun mai mult decât șiruri de însemnări istorice. Sunt într'adevăr cuvintele fermecate, caracterizate atât de minunat, ce e drept în alt înțeles, de poetul Vlahuță:

*« Ca 'n basme-i a cuvântului putere;
El lumi aevea-ți face din păreri,
Și chip etern din umbra care piere
Și iarăși azi din ziua cea de ieri.*

BCU Cluj / Central University Library Cluj

*El poate morții din mormânt să-i cheme
Sub vraja lui atotputernic ești,
Străbați în orice loc, în orice vreme,
Și mii de feluri de vieți trăești ».*

De multe ori aceste cuvinte se păstrează în legătură cu unele obiceiuri. Interesul lor este deci dublu: cuvintele lămuresc originea, chiar felul obiceiurilor, vechimea și stratificarea acestora; obiceiurile lămuresc originea și înțelesul cuvintelor.

Cele ce urmează sunt menite să dovedească această afirmație.

Mă voiu opri mai întâi la alegerea « *Craiului nou în țară* » (a « *Craiului* », « *Craiului mare* », « *Crăișorului* » sau « *Crăișorilor* », « *Craiului și ficiorilor lui Crai* »), pentru care avem numeroase descrieri din deosebite regiuni ²⁾.

Dau descrierea lui G. Coșbuc, pe care o putem socoti tipică:

¹⁾ Material pentru o conferință ținută în cadrele « Extensiunii Universitare » în Cluj, 27 Ianuarie 1933.

²⁾ Se pot vedea în: *Gazeta Transilvaniei*, LV, Brașov 1892, Nr. 207; I. POP-RETEGANUL, *Bricelatul sau alegerea de Craiu nou*, publicat în *Revista Ilustrată*, I, Bistrița 1898, p. 73 seq.; AL. VICIU, *Glosariu de cuvinte dialectale*, Blaj 1899 și București 1907, s. v. *Brișcălitul și Prișcălitul*; S. FL. MARIAN, *Sărbătorile la Români*, vol. III, București

« Obiceiul Craiului nou e practicat, după cât știu până acum, numai prin plaiurile românești ale Ardealului, în Nord spre Maramureș și Bucovina, în ținutul Năsăudului, și la Sud în Țara-Oltului, de către Muntenia. Plaiurile Carpaților de către Moldova nu sunt ale Românilor, ci în cea mai mare parte ale Secuilor. Cred însă că obiceiul o fi existând și în Muntenia pe sub munți, dar până acum nu l-am putut dovedi.

În părțile sudice e obiceiul să se aleagă numai un Craiu, iar în cele nordice doi ¹⁾.

Alegerea « Craiului nou în țară » o anunță un flăcău urcat în turnul bisericii, strigând peste mulțime.

Un ceremonial simbolic urmează după această strigare: flăcăul din turn aruncă jos un suman; toți flăcăii sar să-l prindă, căci nu e iertat să-l lase să atingă pământul. Dacă sumanul ar atinge pământul, Craii părăsesc scaunul județului, și trebuie să se facă altă alegere de Crai, așa că aceștia doi nu pot fi aleși. E un mod așa de naiv și de poetic de a-și arăta încrederea în Craii-aleși!

Cei patru ajutători ai Crailor ²⁾ au în mână vergi de alun, — de aceea și sărbătoarea cu chef și cu lăutari câtă se face de la Paști până la Dumineca Tomei, se numește *Vergel*.

După ce s'au așezat pe scaun, începe *Bricelatul*. Toată mulțimea e adunată în jurul Crailor; toți cei ce au de denunțat pe cineva, s'apropie și spun.

Unul din Crai judecă, iar celălalt execută pedeapsa. Rând pe rând vine la scaun câte unul și dă de gol pe cutare ori cutare flăcău — numai flăcăii sunt denunțați, dar poate denunța oricine — că are obiceiul să-și bată boii, că se ceartă cu părinții, că a amăgit pe cutare fată și cununia și-a lăsat-o, că are năravul să înjure, că doarme când ar trebui să fie Dumineca

1901, cap. XIV « Bricelatul », p. 117—129; G. COȘBUC, *Dintr'ale neamului nostru*, București 1903, p. 108—112 și 131—135; rev. Ioan Creangă, XIV — 1921, p. 78—79, subtitlul *Focul din Sâmbăta Paștelui* de EM. ELEFTERESCU; reproduc cu schimbări foarte mici în *Șezătoarea*, XXX — 1922, p. 119—120; *Comoara Satelor*, I — 1923, p. 33—34, subtitlul *Plugarul* de A. VICIU; *Comoara Satelor*, I — 1923, p. 49—51, subtitlul *Prăcșorul* de A. VICIU; I. MUȘLEA, *Obiceiul Țunilor brașoveni. Studiu de folklor*, extras din « *Lucrările Inst. de Geografie al Universității din Cluj* », Cluj 1930, p. 38; două manuscrise ale « *Arhivei de Folklor a Academiei Române* », Nr. 379, p. 22—23, și Nr. 407, p. 6—11.

¹⁾ În unele regiuni, de ex. în Țara-Oltului, în Șeușa, Filpișul-Mare și în Zărand, de obiceiul alegerii « Craiului » se leagă și cel al « *Plugarului* », cel dintâiu fecior ieșit cu plugul la arat, pe care îl duc ceilalți feciori pe plug până la pârâu, unde-l aruncă în apă — interesant rit de fructificare (vezi A. VICIU, *Comoara Satelor*, I — 1923, p. 34; I. MUȘLEA, *op. cit.* p. 38). — N. D.

²⁾ Numele și numărul acestora variază după regiuni. Astfel în unele părți se numesc *crăișori* sau *judecători* (vezi MUȘLEA, *op. cit.* p. 38).

la biserică, ori că e nebăgător de seamă și rupe mereu câte ceva la car și plug, că umblă prea mult sărind gardurile, că e răutăcios și gâlcevitor cu toată lumea. Și altele, câte și câte.

Craiul judecător ascultă, dă semn și cei patru ajutători prind pe acuzat, îl iau pe sus, doi dela cap și doi dela picioare, și așa cu fața în jos îl duc în jurul bisericii și, la fiecare colț de biserică, îl bat la tălpi cu niște *lopățele*, dându-i loviturile rânduite de Craiu. Al doilea Craiu, executorul, merge în fruntea alaiului cu vinovatul, el observă dacă loviturile i se dau după număr, dacă nu-l lovesc prea cu dușmănie (căci se întâmplă și asta, mai ales că vinovatul trebuie să fie desculț) și apoi se întoarce ca să ia pe altul în primire, fiindcă în vremea asta Craiul-judecător a rămas pe scaunul său și ascultă alte denunțuri.

Lumea adunată râde, comentează, chiotește. Alaiul cu vinovatul e urmat numai de copii, căroră le face plăcere să vadă bătaia la tălpi, căci au un spectacol; lumea cealaltă se îndeasă însă pe lângă scaun, s'audă acuzările care pentru oamenii mari au mai mult interes decât bătaia la talpă. Nimeni dintre cei acuzați nu poate să se sustragă judecății, nimeni n'are voie să fie încăpățânat, să nu se supuie « legilor apucate din bătrâni », căci atunci ar avea de furcă, bietul, cu satul întreg «.

În strânsă legătură cu alegerea de « Craiu nou în țară » este și « *Strigarea peste sat* », obiceiul pe care Al. Pelimon ¹⁾ îl numește « bătrânesc », iar I. Pop-Reteganul ²⁾ mai nou decât cel dintâi, în parte o degenerare, în parte o îndulcire sau nobilitare a lui, întru cât este vorba numai de o pedeapsă morală, nu și corporală ³⁾.

Strigarea peste sat se face de pe un deal, de pe o râpă sau din arbori înalți. O fac și oameni mai bătrâni, dar mai ales flăcăii, iar în unele regiuni v o i e v o d u l Țiganilor.

Am văzut că Pelimon ne spune că acest obicei este « bătrânesc ». Despre « Craiul nou în țară », alegerea și funcțiunea lui, Coșbuc ne arată că poporul le socotea obiceiuri și « legi apucate din bătrâni ».

« Legea din bătrâni » după toată probabilitatea este ceea ce se numește și în documentele latinești « *l e x a n t i q u a* », în cele slavone « *saryj zakon* », deci « *lex antiqua districtuum volachicalium universorum* », « *ius valachicum* », « *ius et consuetudo Valachorum* », în limba polonă « *wołoskiem pravem* », etc.

¹⁾ AL. PELIMON, *Impresiuni de călătorie în România*, București 1859, p. 58—59.

²⁾ *Revista Ilustrată*, Bistrița 1898, p. 73.

³⁾ Descrierea obiceiului « Strigării peste sat » se poate vedea la PELIMON, *loc. cit.* ; I. POP-RETEGANUL, *Revista Ilustrată*, I, Bistrița 1898, p. 70, 73 ; *Gazeta Transilvaniei*, L, Brașov 1887, Nr. 75 ; S. FL. MARIAN, *Sărbătorile la Români*, II, *Păresimile*, București 1899, p. 286—292.

Judecata după « ius valachicum » o făceau *cnejii* și *voievozii*, împreună cu sftnicii lor, *jurații* și *crainicii*, adică pristavii sau vestitorii.

Cnezul este cuvânt de origine sud-slavă, și anume venit din limba slavă sudică care a denazalizat mai curând, deci probabil din cea sârbească (cf. v.-srb., s.-cr. *kněz* « Fürst » < v.-bg. *кнѣзь* > *кнѣзь* « dux »; sloven *kněz* « Graf », « Fürst », etc.).

Cuvântul slav este de origină germană, din got. * *kuniggs*, deci identic cu vgs. *kunig*, care a dat germ. mod. *König* « craiu ».

De origine slavă este și *voievodul*, care derivă din v.-bg. *vojevoda* « dux », « conducător în războiu », precum și *crainicul*, care este identic cu rut. *krajnik*.

Deși numiri slave, *cnezul*, *voievodul* și *crainicul* în organizația politică, militară și judecătorească a poporului român numesc niște instituțiuni care, « afară de nume », n'au « nimic slav » și pe care Româniile le aveau când au venit în contact cu Slavii, cum ne arată numirile străvechi *ducă* < gr. biz. *δοῦκας*, *domn* < d o m (i) n u s, -u m, *jude*, *judex*, *judice*, plur. *judeci* < j u d e x, -i c e m și *jurat* < j u r a t u s, -u m, păstrate alături de ele ¹⁾. Supremația politică și militară slavă, ca să nu mai vorbesc de cea bisericească, din evul mediu ni le-a impus pentru un timp destul de îndelungat. Români, păstori, coloniști agricultori și ostași în același timp, le-au dus cu sine oriunde s'au așezat: nu numai în țările astăzi românești, ci până în Moravia, Silezia, Polonia și Ucraina.

Din felul cum s'a păstrat înțelesul celor două cuvinte de origine slavă, *cnez* și *voievod*, nu se vede limpede care era la început superior celuilalt. În Notarul Anonim al regelui Bela, de ex., bulgarul *cnez* este pus alături de lat *dux* (c. 44: « et in eodem bello mortui sunt duo *duces* cumanorum et tres *kenezij* bulgarorum »). Totuși « Gelou quidam Blacus », care « dominium tenebat » « terre Ultrasilvane » și este numit « dux Blacorum » (c. 24—27), pare a fi mai curând voievod, ca și Loborcy din Zemplén, care « *duca* vocabatur in lingua » celor din ținutul stăpânit de el (c. 13), unde chiar din cei dintâi ani ai secolului XIII găsim numeroase așezări românești. În schimb călugărul anonim dela 1308 vorbește mai curând de *cneji* când spune despre « blazi » sau « Români » din Pannonia și Mark Messn (Mosony) că « omnes erant pastores romanorum, et habebant super se decem *reges* potentes in tota messia et panonia » ²⁾.

¹⁾ I. NISTOR, *Emigrările de peste munți*, în *A.A.R.*, s. II, t. XXXVII ist., București 1914—1915, p. 817, afirmă: « În organizația aceasta primitivă ni s'au păstrat fără îndoială ultimele rudimente din vechea constituție municipală romană », și trimite la lucrarea sa *Die geschichtliche Bedeutung der Rumänen und die Anfänge ihrer staatlichen Organisation*, Cernăuți 1913.

²⁾ *Anonymi Descriptio Europae orientalis... Anno MCCCVIII exarata*, ed. Dr. Olgierd Gorka, Cracovia 1916, p. 43—45.

Dar chiar și dacă la început *cnejii*, acești *reges pastorum* sau *crai păstorești*, cum s'au mai putut numi, ar fi fost mai mari decât *voievozii*, cu timpul puterea militară preponderantă a voievozilor i-a suprapus pe aceștia *cnejilor*, care s'au înmulțit prin colonizare, în vreme ce voievozii au rămas mai puțini.

În documentele din secolul XIII—XIV *cnez* are sensul de « cel ce colonizează un teritoriu, un sat cu populație în rândul întâiu valahă (dar putând fi și de altă limbă, de ex. ruteană, polonă, sârbă, etc., dacă se ocupă și de păstorit) și este capul acesteia, înțelegând cap militar, politic și judecătoresc, împotriva judecății căruia se putea apela la *voievod*, întocmai cum împotriva judecății acestuia se putea apela la *comes*, reprezentantul puterii regale».

Organizațiile românești în mici voievodate și cnezate s'au păstrat pretutindeni: în Banat, Ardeal (pe Valea Arieșului și în Munții Apuseni, pe Valea Someșului, chiar și în Săcuime), pe Valea Crișurilor, în Moravia și Silezia, deci în Carpații nord-vestici, în Maramureș, în Galiția și Polonia, deci în Carpații nord-estici, cu un cuvânt pe toată coama Carpaților, ca mici organizații aparte, mulțumită cărora populația românească a putut rezista până în sec. XV și XVI presiunii politice ungurești și slave.

Nu este locul aici să înșir pe nume numeroșii *cneji* și *voievozi* români întâlniți în documente până în acest timp.

Începând din secolul XV *cnejii* și *voievozii* români se înstrăinează repede, unii maghiarizându-se, alții slavizându-se. Pricinile sunt mai ales două: a) scăderea puterii regale față cu magnații sau, cum le-am zice noi, boierii atotputernici și începutul donațiunilor de moșii din partea regilor pentru aceștia; b) nobilitarea *cnejilor* și *voievozilor* înșiși pentru meritele lor, în special cele militare.

Cât timp puterea regească a fost tare, *cnejii* și *voievozii* români, care slujeau pe regi ca militari, iar prin hărnicia lor contribuiau la bunăstarea țării, au fost bine apărați de aceștia și li s'au respectat privilegiile și instituțiile străvechi.

Când regii slăbiți au început să facă mari donații de moșii particularilor, *cnejii* și *voievozii*, împreună cu populația românească stăpânită și condusă de ei, au fost lăsați pradă boierilor, care au dispus de ei cum au vrut, mai ales în regiunile unde masa românească nu era destul de compactă.

Nobilitarea a pricinuit, și ea, înstrăinarea *cnejilor* și a *voievozilor*, și nu numai în ținuturile, în care populația românească era în minoritate, ci chiar și în cele mai românești, cum au fost comitatele bănățene, Hunedoara, etc.

Iată ce ne spune despre acestea regretatul I. Bogdan, *Despre cnejii români*, AAR, XXVI, 19: «Începând sub Carol Robert, nobilitarea *cnejilor* români se continuă sub Ludovic I și Sigismund și, în urma serviciilor însemnate ce *cnejii* aduc regatului în războaiele cu Turcii, ia, în comitatele

sudice ale Ungariei: Caraș, Severin și Hunedoara, un mare avânt sub Albert Vladislav și Hunyadi ca voievod al Ardealului și guvernator al Ungariei. Sub Matei Corvin ea se rărește. În a doua jumătate a sec. XV și la sfârșitul acestui secol « Valachi nobiles » sunt foarte numeroși în Banat și în Hunedoara. Devenind nobili, chinezii încetează de a fi Români; parte de bunăvoie, parte siliți de dispozițiunile luate de Ludovic și confirmate de Sigismund la 1428, ei trec la catolicism, ca să-și poată păstra mai departe domeniile lor. Românilor le rămân numai « kenezii communes » cari, fie că aparțineau castrelor regale, fie capitulelor, nobililor sau comunelor orașenești, nu sunt altceva decât juzi sătești, « villici seu kenezii », « judices vel kenezii », « pro tempore constituti » supuși proprietarului, ca și consătenii lor neliberi. . . »

Astfel vechiul *cnez* sau *chinez*, la început sinonim cu *craiu* și *ducă*, a ajuns pe încetul să însemne simplu nobil, în sfârșit un biet primar, numit și scos după plac de autoritatea politică și administrativă.

În Carpații nord-vestici și nord-estici înstrăinarea Românilor s'a întâmplat și mai ușor, fiind ei în minoritate. Unii s'au slovacizat, alții s'au polonizat, cei mai mulți s'au rutenizat și maghiarizat. Înstrăinarea a fost accelerată aici prin faptul că celelalte popoare, cu care trăiau Români împreună, le-au învățat felul de vieță, în special păstoritul, și le râvneau privilegiile în schimbul serviciului de grăniceri pe care-l îndeplineau. Astfel mai ales Rutenii au început să intre în mare număr în organizațiile cu « drept valah », să covârșească cu timpul pe Români cu numărul lor și să-i asimileze.

Prin secolul XV—XVI, când marile donațiuni de moșii încep și în aceste părți, urmează maghiarizarea rapidă atât a cnejilor și a voievozilor români, cât și a celor ruteni. Un învățat maghiar, care se ocupă de ei, crede că maghiarizarea s'ar fi datorit bunului tratament pe care l-au avut ei din partea domnilor, pentrucă ea s'a întâmplat fără silă. « Sate întregi învață limba ungurească, deși niciodată n'a călcat învățător maghiar în ținutul lor », spune el ¹⁾. « Dacă cetim vechile conscripții, vedem surprinși, că cei mai mulți dintre voievozii ruteni și români au nume ungurești și cei mai mulți știu și ungurește. Așa stăm și cu *craimicii*. Și între aceștia sunt mulți care au luat nume ungurești și au făcut cunoștință cu obiceiurile ungurești. Și unde acești slujbași s'au maghiarizat, acolo ei au fost urmați numaidecât și de popor » ²⁾.

Aceeași soartă au avut-o și Români din Illyria, Pannonia și Moesia, cu singura deosebire că acolo Rutenii, Slovacia, Polonia și Unguria au fost înlocuiți de Sârbo-croați, Sloveni și Bulgari.

¹⁾ TAKÁCS S., *Rajzok a török világból*, Budapest 1915, II, p. 320.

²⁾ IDEM, *ibid.*, p. 325.

În toate regiunile secolul XV—XVI este epoca în care Românii se desnaționalizează în masă, iar *vlah*, numele slav al lor, și *oláh*, cel ungueresc, încetează să însemne « Român », pe cel ce are naționalitate română, și începe să însemne numai « păstor » în general, fără deosebire de naționalitate ¹⁾).

Cnez, care se numește în documentele latinești *rex*, deci *craiu*, ajunge să însemne acum șeful unui fel de păstori, un fel de stăpân, conducător și supraveghetor al lor. Cu acest înțeles îl găsim la începutul secolului XVI în Likava, comitatul Liptó, « Ubi *Walachi* sub reges suos pascendi appreciare solent » (O. L. Urb. f. 15). Ceva mai târziu, în Munkács, com. Bereg, în a. 1627 « craiu » al porcilor sau, mai bine, al porcarilor era Ioan Petheó (*ib.*, f. 18); în 1685 cel dintâiu oier între oieri și supraveghetor al lor era Vasile Jurkovics, etc., ale căror nume, evident, nu mai sunt românești.

După secolul XVI organizația cu « drept valah » încetează cu totul.

Și la sate, unde se introduce administrația și judecata regească în toate chestiunile, se restrânge, — afară de unele, în care « bătrânii », sau « jurații » dintre ei, își mai spun și astăzi cuvântul, — numai la tineret, la petrecerile lui, care mai continuă să-și judece « coram rege » « singulis annis electo » și « jure volachiae requirente » « lites sive causas », « exceptis publicis furto et latrocinio et criminalibus causis », « juxta antiquam et approbatam legem », pe care au avut-o « semper et ab antiquo, quo memoria hominum comprehenderet », cum se exprimă documentele din sec. XV care vorbesc de « ius valachicum ».

Pedeapsa sau pedepsirea face parte integrantă din judecată, partea cea mai de frunte a ei. De aceea numele pedepsei a ajuns să numească în unele părți întreg obiceiul alegerii de « Craiu nou în țară »: *vergelat* sau *vergel*, *bricelat*, *brîșcălit* sau *prîșcălit* și *strigare peste sat*.

Numele de *vergelat* sau *vergel*, cum ne spune și Coșbuc, vine dela *vergeaua* de alun cu care se pedepsesc cei vinovați de către *crașori* sau *judecători*, de către sftenicii sau « *feciorii lui Craiu* ». Acest nume pare a fi cel original, căci *vergeaua* este cuvânt de origine latină, derivând din *vîrgella*, -a m (= *vîrgüla*, -a m).

Cu timpul *vergeaua* a fost înlocuită cu *bricela*, *brîșcăla*, *prîșca* sau *prăștila* de origine străină. Izvorul ultim al acesteia este germ. *Britsche*, *Pritsche*, dim. *Britschel*, *Pritschel*, care înseamnă « scândurică » sau « lopățiță » (cf. germ. *Brett* < vgs. și mgs. *bret*) « întrebuințată de măscărici sau paiate și nebunii de curte la petrecerile de carnaval » ²⁾ « ferula »,

¹⁾ Tot așa s'a întâmplat, de altfel, și cu *rēmër*, corespondentul albanez al lui *rumân*, în vreme ce însuși *rumân* ajunge să însemne în Muntenia « iobag », « șerb », « vecinul » Moldovei.

²⁾ FR. KLUGE, *Et. Wb. der deutschen Sprache*, ed. VIII, Strassburg 1915, p. 351; WEIGAND-BAHDER-HIRT, *Deutsches Wörterbuch*, II. Band, ed. V, Giessen 1910, p. 475 ;

« Schottel ». Acești « măscărici » sau « nebuni de curte » se numeau și *Pritsch-*, *Pritschenmeister*-i, mai demult *Pritzel-* sau *Pritzelmeister*, însemnând « Ordner bei dörflichen Vergnügungen », « aranjator la petrecerile populare » (Heyne, *l. c.*), iar în sec. XVI și XVII « eine besondere Art von Dichtern » (Weigand, *l. c.*).

Britsche, *Pritsche* se găsește la Sași în forma *Brätsch* « glattes Holzwerkzeug zum Schlagen » (cf. și în fr.-mosell. *Bretsch*, idem; apoi säs. *brätschn*, fr.-mosel. *brätschen* « viel schwatzen » ¹⁾).

Din germ.-austr.-bav. *Pritsche* « ein flacher Schlägel » derivă slov. *prička* « ein Brett zum Glattschlagen, eine Art Bleuel; der Schlag beim Stockschlagen, der Batzen » ²⁾; kaj-kr. *prička* « ferula », « pala » ³⁾; ung. *piricsk*, *piricsik*, *pricsek* (*pricsk-*) « Pritsche », « verber ligneus » ⁴⁾; *pricskel-*, *piricskel-*, *piricskol-* « den blossen Hintern klopfen », « nudas nates puerorum caedo, ferio, depalmo » ⁵⁾; *piricskelés* « Geisselung », « flagellatio » ⁶⁾; *piricskoló* « scândurică » în formă de linie cu care fabricantul de cahale își îndreptează unghiurile olanelor » ⁷⁾.

Cum apare din forma lor, *bricela*, *bricului* și *brișcăli*, ca și *bricela* și *brișcăla*, par a fi primite din săsește, în vreme ce *prîșcăla* și *prîșcăli* ne-au venit mai curând dela Unguri decât dela Sași, deși ar putea fi și dela aceștia. *Prăștilă* « șindilă » pare a fi rezultat din contaminarea lui *prîșcăla* + *șindilă*, iar *prîșca* are forma slovenului și kaj-kr.-lui *prička*, deci pare a fi din același izvor și de aceeași vârstă cu *cnezul* ⁸⁾.

Pritsch- sau *Pritschenmeister*-ii trebuie să fi avut odinioară un rol important și în forma mai veche a *Bruderschaft*-urilor săsești, ca îngrijitori ai ordinii și persoane comice în petrecerile populare aranjate de acestea.

MORIZ HEYNE, *Deutsches Wörterbuch*, vol. II, ed. II, Leipzig 1916, col. 1202 — 1203 ; *Meyers Grosses Konversations-Lexikon*, ed. VI, vol. 16, p. 955.

¹⁾ G. KISCH, *Vgl. Wb.*, 47 ; SCHULLERUS, *Sieb.-sächs. Wb.*, I, 745.

²⁾ M. PLETERŠNIK, *Slovenko-nemški slovar*, V Ljubliani, 1894—1895, s. v. ; cf. și revista *Magyar Nyelv*, XVII — 1921, p. 113.

³⁾ A. JAMBRESSICH, *Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica locuples*, Zagrabiae, 1742 ; IOANNES BELLOSZTECZ, *Gazophylacium, seu latino-illyricorum onomatum aerarium*, Zagrabiae 1740, la cuvintele respective ; cf. și *Magyar Nyelv*, XVII — 1921, p. 113.

⁴⁾ SZARVAS-SIMONYI, *MNytsz*, II, 1294, și *Magyar Nyelv*, XVII — 1921, p. 112—113.

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ SZARVAS-SIMONYI, *MNytsz*, II, 1294.

⁷⁾ SZINNYEI, *MTsz*, II, p. 158.

⁸⁾ Vezi mai amănunțit, *Revista filologică*, I, p. 105—116. Un fel de « bricelă », « prîșcăli » sau « prăștilă » este și *lapoczka* « maiu », « lopătea » la TEUTSCH, *Der Boritzatanz der Csángómagyaren in den Siebendörfern bei Kronstadt*, în *Jahrbuch des Siebenbürg. Karpathen-Vereins*, XXIII — 1903, p. 47.

Bruderschaft-urile (confreriile, înfrățirile sau întovărășirile) au fost introduse de biserica catolică și au fost păstrate și de cea luterană a Sașilor. În fruntea lor stă așa numitul *Altkniecht*, ales pe la Crăciun. Datoria acestuia este ca, în bună înțelegere cu preotul, să se îngrijească de conducerea confreriei, de păstrarea bunelor moravuri și educația tineretului.

Primirea în societate astăzi, când ea a evoluat în mod firesc, modernizându-se în privința organizării, se face în adunarea festivă condusă de *Altkniecht*. În aceasta se cetesc regulele după care tineretul se va conduce în biserică, la petreceri, șezători și în adunările lor. Membrii primiți se obligă că vor ținea aceste dispoziții și-și vor cinsti pe ceilalți tovarăși.

Supravegherea imediată asupra confreriei o exercită cei doi *Kirchenväter*-i ori doi tineri aleși, numiți *Kniechtväter*-i. Afacerile uniunii le conduce un personal ales de tinerime. În fruntea acestuia este amintitul *Altkniecht*, care prezidează și judecă.

Numărul persoanelor oficiale (*Amtskniecht*) variază după sat; dar în tot locul întâlnim pe al doilea tânăr (*Agderalkniecht* « Unteralknecht », *Wirtkniecht* « Wortknecht », *Schreiber*, *Uschnegder*, care înseamnă pedepsele pe răboj) și pe aranjatori (*Irtkniecht*, *Irtenträger*), care se îngrijesc de pregătirea serbărilor.

Afară de adunarea generală de pe la Crăciun, în care se fac alegerile, în fiecare lună se convoacă membrii la « *Zugang* »-uri sau « șezători ».

Aici își aranjează aceștia neînțelegerile și pedepsesc pe cei ce se abat dela îndatoriri. Celui care își anunță singur greșeala, i se iartă jumătate pedeapsa. Dacă aceasta nu se întâmplă, cum e firesc, denunțul îl fac slujbașii în urma invitației *Altkniecht*-ului. Acuzele ridicate de un simplu membru trebuie dovedite cu doi martori. Acuzații se depărtează apoi, iar după aceasta adunarea stabilește sentința în baza regulamentului sau obiceiurilor pe care le au ori după cum le dictează bunul simț, când n'au nicio dispoziție pentru cazul în discuție. Împotriva judecății se poate reclama în rândul întâiu la *Kirchenväter*-i, apoi la preot.

Aceste obiceiuri s'au întins dela orașe la sate și variază foarte puțin dintr'un loc într'altul ¹⁾.

¹⁾ FR. SCHULLER v. LIBLOY în EUGEN v. TRAÜSCHENFELS, *Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens*. Neue Folge, I. Band, I. Heft, 1859, p. 11—12, 14—16 și 18—25; FR. FR. FRONIUS, *Bilder aus dem sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen*. Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte. Zweite Auflage. Wien 1883, p. 48 — 51; O. WITTSTOCK, *Volkstümliches der siebenbürger Sachsen*, Stuttgart 1895, p. 81—83; FR. WEINRICH, *Alsófehér vármegye szász, népe, in Alsó-Fehér vármegye monográfiája*. Aiud 1899, p. 692—693; DR. ADOLF SCHULLERUS, *Siebenbürgisch-sächsische Volkskunde im Umriss*. Leipzig 1926, p. 146—155.

Și Săcuii din Ardeal cunosc întovărășirile de feciori ¹⁾. De obicei la Anul nou, la Crăciun sau la Paști feciorii își aleg dintre ei un conducător (*legénybiró, első legény, legények gazdája* sau *gazda*) ²⁾, care aranjează petrecerile, încasează taxele dela feciori, tocmește lăutarii, etc. El este ales pentru un an, se bucură de deosebită autoritate, poate da amende și uneori chiar pedepse corporale ³⁾.

Asemănările dintre judecata făcută de *Altkniecht*-ul *Bruderschaft*-ului săsesc introdus de biserica catolică pentru moralizarea tineretului, ori dintre cea făcută de *legénybiró*-ul săcuiesc și cea a *craiuului* și a *voievo* *du* *lu* *i* românească este prea izbitoare, ca să nu vedem nicio legătură între ele.

Este sigur că acestea au influențat vechea legiuire românească, făcută de *cneji* sau *crai* și de *voievozi*, care au continuat pe vechii *judeci* sau *judecători*, punând-o în legătură cu biserica ⁴⁾ și modificând-o în sensul că a rămas numai a tineretului, pentru moralizarea și petrecerea lui, și dându-i în locul străvechei *vergele* de alun și chiar a *priștei*, care pare a fi și ea destul de veche, *bricela* sau *prișcala*, care sunt, evident, mai nouă.

Terminologia ei (*crai, crăișor = cnez, voievod, judec(e), judecător*, care se găsește numai la noi), cuvinte neînțelese ca *alimori, aure-maure* < bg. *ale more* « haide măi » ⁵⁾, alături de *prișcă*, care are o origine înrudită, cuvinte și construcții vechi ca *îndires*, « feciorii lui Craiu », etc., ne arată însă că în fond este vorba de o rămășiță străveche, proprie poporului român.

Voievodul român împărțitor de dreptate însă, prin degenerarea obiceiului, a ajuns să fie *voievodul* sau *voievoda* Țiganilor, așa cum întregă organizația veche românească, în frunte cu voievodul, a ajuns să mai fie păstrată numai de Țigani.

S'a întâmplat și cu acest obicei și cu slujbașul care era în fruntea lui ceea ce s'a întâmplat cu rochia sau fusta numită *vigan* (*ă*), fie după Wigan, oraș englezesc vestit pentru fabricile lui de textile și postavuri, fie, mai curând, după baletista operei italiene din Viena Viganò, cunoscută pe la sfârșitul secolului XVIII și vestită pe la începutul secolului XIX. Îmbrăcămintea ei, « la femme à la mode », era imitată « et les dames portèrent

¹⁾ Cf. A. DE GÉRANDO, *Étude sur les hautes plaines de Transylvanie*. Paris 1882, p. 67 ; KABOS EMMA, *Szucsák és népe*, în « *Erdély (népei)* », 1900, p. 25 ; HARMATH LUJZA, *Nyárárdmenti székely népszokások*, în « *Ethnographia* », 1899, p. 46 ș. u.

²⁾ Pe *birău* și *gazdă* îl au și unele din întovărășirile tinerilor noștri din apropierea Săcuilor.

³⁾ I. MUȘLEA, *Obiceiul Junilor brașoveni*, p. 38.

⁴⁾ Din descrierea lui Coșbuc se vede că o parte din acțiune se petrece în biserică sau în preajma ei. În unele locuri alegerea craiuului se face înaintea bisericii și în fața preotului, care declară ales pe cel mai vrednic (*Comoara Satelor*, I — 1923, p. 50).

⁵⁾ Cf. AL. PHILIPPIDE, *Zeitschr. f. rom. Phil.*, XXXI — 1907, p. 290—291 ; *Dicț. Acad.*, I, p. 116.

bientôt de petits ventres à la Viganò » (*Magyar Nyelvőr*, XXXIV, p. 211, după Stendhal, *De l'amour*, 1857)¹⁾. La început *vigană* a însemnat o rochie scurtă, care mai târziu s'a lungit și era obișnuită numai în clasele înalte și la orașe. De aici a pătruns pe încetul și în păturile mai de jos și la sate, unde însă a fost considerată ca un obiect de lux și semn de desfrânare, mai pe urmă ca o haină ridicolă pe care o poartă numai Țigăncile. De-aici batjocura cântecului popular:

*De-aș ajunge pân' la toamnă
Să mă 'nsor să-mi iau o doamnă,
Fie măcar de Țigan,
Numai să aibă vigan* ²⁾.

Avem și alte analogii care dovedesc evoluția schițată mai nainte pentru obiceiul alegerii Craiului nou în țară.

Așa este mai întâi obiceiul *înfărtățirii* și *însurățirii*, pe care îl găsim descris la S. Fl. Marian, *Sărbătorile la Români*, vol. II, București 1899, p. 84—87, și în *Dicț. Acad.*, II, p. 66—67, astfel:

Flăcăii români de pretutindeni obișnuiesc « a se prinde *fărtați* » sau « *frați de cruce* » (mai rar « *fărtați din dragoste* », prin unele locuri din Transilvania și *veri*, prescurtat din « frați v e r i » = frați a d e v ă r a ț i). În ziua de Sân-Toader (în Transilvania, Banat și prin părțile ungurene; pe aiurea și în alte zile) cei doi inși care se simt legați printr'o prietenie adâncă își făgăduiesc în mod solemn să se considere frați cât vor trăi. Actul acesta este întovărașit în unele regiuni printr'un jurământ « pe pâne și pe sare » cu următoarea formulă:

« *Eu ți-oiu fi frate,
Pân' la moarte,
M'oiu lăsa de pâne
Și de sare mai bine
Decât să mă las de tine!* »

În alte părți *fărtația* se leagă cu sânge: cei doi *fărtați* își înțeapă cu un spin vârful degetului mic și-și amestecă sângele. Există și un jurământ pe cruce, care explică numirea de « *frate de cruce* ».

Fărtații se iubesc până la moarte mai mult chiar decât frații din aceiași părinți, nu se ceartă și nu se trădează, chiar dacă unul din ei ar fi făcut moarte de om. Ei n'au taine unul față de altul și secretele lor nu le spun

¹⁾ Cf. și TOLNAI, în *Magyar Nyelv*, III, p. 455—457.

²⁾ I. BERESCU, *Țara Oltului*, III, Nr. 38, Cincu-Mare; JARNIK-BĂRSEANU, *Doine*, p. 438; *Familia*, XXV, p. 424, la S. C. MĂNDRESCU, *Elemente ungurești în limba română*, București 1892, p. 118.

nimănu. Când moare unul, cel rămas îl jelește cu capul gol, ca rudele de sânge. Nici frații și surorile, nici copiii fărtaților nu se pot căsători între olaltă. Din pricina aceasta se și prind greu doi inși *fărtați*.

În același chip se prind sau se însurășesc și *surorile de cruce* când sunt mici și înainte de a se mărita. Ele își zic: « *tu soră!* » sau « *surată!* », iar frații își zic, sau se « agrăesc », cum se exprimă Ardelenii: « *măi frate!* » sau « *măi fărtate!* »

V. Alecsandri, *Poesii populare ale Românilor*, București, 1866, p. 13, credea că acest « obicei mistic », astăzi aproape dispărut, « se ține negreșit de oarecare tradițiuni de pe timpul Cruciatelor, sau poate chiar de tainele introducerii creștinismului la Români ».

Lucrul stă însă nițel altfel.

Fărtații sau frații de cruce, numiți așa numai pentru că se leagă pe cruce, sunt pomeniți des nu numai în cântecele bătrânești de origine medieală, ci mai ales în povești, care cuprind multe elemente vechi creștine, adeseori chiar și păgâne.

Instituțiunea înfrățirii, ca și cuvântul *fărtat*, sunt deci foarte vechi: cuvântul se găsește și la Aromâni (*fărtat*), și la Megleniți (*fărtat*, *furtat*) și datează de pe vremea comunității româno-slave, dinainte de despărțirea dialectelor.

Obiceiul înfărtării pare a fi luat dela Slavii de sud, unde găsim bg. *bratim*, *pobratim*, srb. *bratim*, slov. *pobratim* (cf. și rus. *pobratimъ*), cu același sens. Chiar și formația cuvântului este la fel cu cea slavă, *fărtat* fiind derivat din *frate* cu sufixul participial *-at* (la Slavi *bratъ* = « frate », *-imъ* este dezința participiului prezent pasiv)¹⁾.

Și Albanezii au, cu același sens (« Verbrüderter ») și cu înțelesul de « tovarăș, înlocuitor al mirelui » (« Vertreter des Bräutigams »), ca și la Aromâni, cuvântul *vëllam*, derivatul lui *vëllà*, *vllà* « frate », « Bruder », precum și pe *me vëllazënue* « sich verbrüderern », *vëllazënim*, *-i*, *vëllmëri* « Verbrüderung », *vëllazëni*, *vllazëni*, *-ja*, *vëllami*, *-ja* « Bruderschaft »²⁾.

Firește, ca formă, *surată* este alcătuit la fel și pare a avea aceeași vechime ca și *fărtat*.

Dar și aici, ca și în celelalte cazuri, peste acest obicei și peste aceste cuvinte vechi s'au suprapus altele mai nouă și asemănătoare, în fond se pare chiar de aceeași origine, ca și în cazul *bricelatului* sau *prîșcălitului*.

Este vorba de *mătcăläu*.

Asupra *mătcăläului* ne putem informa la Sim. Manguuca, *Calendar* pe 1883 (18 și 25 Aprilie), Dr. At. Marienescu, *Mătcăläul sau înfărtăția*

¹⁾ H. SCHUCHARDT, *Zeitschr. f. rom. Phil.*, I, p. 481.

²⁾ Vezi G. MEYER, *Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache*, Strassburg 1891, p. 469—470; MARIE AMELIE FREIN V. GODIN, *Wörterbuch der albanesischen und deutschen Sprache*, Leipzig 1930, p. 84 și 376.

și *însurăția*, în « *Familia* » din Orădea, a. XXVI—1890, p. 6, și mai ales S. Fl. Marian, *Sărbătorile la Români*, vol. III, București 1901, p. 189—190, unde, afară de lucrările citate, se mai utilizează și o seamă de comunicări.

Pentru Marian, *l. cit.*, « *Mătcălăul*, după credința Românilor din Banat, e o ființă parte omenească și parte îngerească, un june frumos și nemuritor, care umblă în lume ca și *Sântoaderii* și *Rusalele*, dar pe carele oamenii nu-l pot vedea, din cauză că lumea s'a spurcat cu sudalme și fărădelegi. *Mătcălăul* e frate mai mic cu *Paștile*.

Sub *Mătcălău*, numit și *Paștile mici*, se înțelege și o sărbătoare, care se ține de către unii Luni după Paști, iar de către cei mai mulți inși Luni și Marți după Dumineca Tomei.

În această zi bărbații nu lucrează nimic la câmp, pentrucă *Mătcălăul* v i o r e a z ă ¹⁾ bucatele semănate și se aduce trăznet.

Tot din această cauză nu lucrează nici femeile nimic în casă, anume: nu torc, nu țes, nu cos în ziua aceasta.

Pentru feciori și fete însă *Mătcălăul* este nu numai o zi de serbare, ci totodată și o zi de *înfărtăție* și *însurăție*.

« În ziua de *Mătcălău* adică, pretutindeni în Banat este datină de a se aduna mai multe fete la un loc și a se *mătuța* », de « a se prinde *mătuțe*, *văruice*, *surori*, a se *însurăți*, după cum se înfărtătesc feciorii », sau « după cum se prind aceștia *fărtați* sau *frați de cruce* ».

Obiceiul este cunoscut și în Mehedinți unde *Mătcălăul* înseamnă « petrecere după Paști, numită și *Însoroșit*: se adună băieți și fete, schimbă ouă roșii între ei și zic că s'au făcut frați » ²⁾.

În jud. Muscel acest obicei nu are numele de *mătcălău*, ci de « datul de văr, de verișoară și de surată ». Se dau străchini din partea copiilor, farfurii și căni de porțelan din partea flăcăilor și a fetelor. « În farfurie sau strachină se toarnă și puțină apă; apoi se umple strachina (și farfuria) cu fel de fel de lucruri: felie de pâine, colivă, păsat, « colarezi » (orez ori făină cu lapte), ouă, caș dulce, cozonaci, turte dulci și chiar fragi, că fragile tocmai atunci se coc. Se mai pune și o lumânare. Apoi strachina astfel împodobită se *tămăie* » ³⁾.

Dicționarele care înregistrează *mătcălăul*, nu știu explica originea lui și a numelui lui.

Având în vedere întinderea geografică a lui *mătcălău*, ar trebui să ne gândim întâi la o legătură cu s.-cr. *matka*. Dar derivarea lui *mătcălău* din s.-cr. *matka* nu este posibilă, mai întâi fiindcă acesta are altă însemnare

¹⁾ *Vihorează*. — N. D.

²⁾ VĂRCOL, în *Noua Rev. Rom.* 1910, p. 87.

³⁾ C. RĂDULESCU-CODIN și D. MIHALACHE, *Sărbătorile poporului*, etc., București 1909, p. 67; cf. și T. PAMFILE, *Sărbătorile de vară la Români*, București 1910, p. 17.

(« Gebärmutter; Flussbett; Bienenkönigin ») și n'am putea explica desvoltarea înțelesului cuvântului românesc; apoi pentrucă obiceiul descris mai sus, care, cât se vede din întrebuițarea rom. băn. *cumnaće* « cumnate » pentru *surate*, a pătruns dela Români la Sârbi (Orșova, Negotin, Srem, Banat), cum îmi atrage atenția d-l E. Petrovici, este numit de aceștia *družičalo* > *ružičalo* (vezi Vuk St. Karađić, *Srpski Rječnik*, 147—148), pentru care cf. v.-sl. (> rut., ceh., pol.): *družika* « Freundin », « Brautjungfer » (> rom. *drușcă* « însoțitoare » sau « soră de mireasă »), *družati* « comitem se praebere », « sociare ».

Nouă ne-a venit obiceiul iarăși din biserica apuseană, probabil prin Români catolicizați din Hunedoara sau prin cei calvinizați din Banat. Din punctul de vedere al formei este clar că *mătcăllu* are înfățișare ungu-rească și într'adevăr derivă din ung. *mátkáló* < *mátkál-* « sponsam nomino », « Braut nennen, verloben » (cf. Szarvas-Simonyi, *MNytsz*, II, 708), iar aceasta, ca și rom. *mătcuță*, din care a fost derivat verbul *a se mătcuța*, < ung. *mátka* (< slav. *matka*) 1. « sponsus, sponsa », « verlobter, verlobte »; 2. « amasius, amasia, amicus, amica »; « geliebte » (cf. Szarvas-Simonyi, *MNytsz*, II, 708; Szinnyei, *MTsz*, I, 1413) și 3. « fecior care la Rusalii capătă un ou dela o fată » (cf. Szinnyei, *MTsz*, I, 1413).

În loc de *mátkáló* (*Magyar Nyelvőr*, XXXI, 43, în com. Zala, Somogy, Tolna) ungurește se zice de obicei *mátkázó* sau *mátkázó-vasárnap* « Dumineca albă, cea dintâi Duminecă după Paști » (cf. Szinnyei, *MTsz*, I, 1414, în com. Somogy și la Ciangăii din Moldova). Altfel obiceiurile amintite se găsesc întocmai și la Unguri.

D-l I. Mușlea, studiind până în cele mai mici amănunte *Obiceiul Junilor brașoveni*, a ajuns la concluzii asemănătoare în privința acestora:

a) Junii în forma lor cea mai veche reprezintă vieța de sat de pe vremuri, cu organizarea primitivă a cetei feciorilor « juni » sau « tineri », care totdeauna au avut un rol deosebit în datinile și petrecerile satului, mai ales în cele legate de sărbătorile agrare și schimbarea anotimpurilor, cum sunt procesiunile și ospețele pe dealuri de care ei sunt legați prin tradiții, azi uitate cu desăvârșire, care pot fi elemente străvechi, chiar preistorice. Dovezi pentru această organizare străveche sunt raporturile lor cu fetele, la care merg după ouă roșii, aducerea de ramuri de brad și așezarea lor la casele fetelor, călărirea (un fel de « încurare a cailor ») « Între Chetri », purtarea de arme, în special jocul voinicesc al buzduganului, care a putut avea la început altă formă, etc.

b) La elementele străvechi s'au putut adăuga altele foarte vechi, și ele, datorite amestecului cu Slavii sau unui eventual aport sud-dunărean.

c) Cu toate că relațiile între Șchei și Sași în secolele XIV—XVI nu ne sunt prea bine cunoscute, nu se poate contesta că *Bruderschaft*-urile din

orașul sășesc al Brașovului au exercitat o influență de organizare asupra cetei feciorilor din Șchei și poate chiar o îndrumare spre biserică: sub influența preoților dela Sf. Nicolae și poate chiar după exemplul confreriilor religioase sășești ceata feciorilor din Șchei pare să fi fost atașată din ce în ce mai strâns de biserică. Aceasta cu atât mai vârtos, cu cât, spre deosebire de confreriile feciorilor sași dela sat, cele din orașe s'au transformat în confrerii bisericesti în vederea anumitor sărbători ale bisericii și ale cultului ¹⁾).

Într'adevăr, Junii se prezintă ca un obicei cu care i s'ar putea spune bisericesc. Ei se constituie în cadrele bisericii, sunt de-aproape supraveghiați de preot, își împodobesc brazii ce-i aduc d'« Intre Chetri » cu cruci de lemn, pun acești brazi la crucile din Șchei, cântă la toate ocaziile troparul Învierii, etc. Socotind după formulele greacă și slavă la strigătele « Christos au înviat! » (« Cristos văscris » și « Cristos aneste ! ») și la răspunsurile Junilor, care nu mai înțeleg aceste cuvinte (« Adevărat c'au înviat! », « Adevărat că-i scris! », « Adevărat că este! »), se pare că legătura cu biserica are o vechime considerabilă.

d) Influența alaiurilor domnilor munteni, oprîți adeseori în fața bisericii Sf. Nicolae, și a boierilor băjenîți din Principate la Brașov, se vede în fastul călăritului, în instrumentul particular numit *surlă*, în numele *armașului* executor al pedepselor, care lovea cu *buzduganul*, etc.

e) Și alte influențe mai nouă de mai puțină importanță, s'au grefat, ca și celelalte, pe forma primitivă de tovarășie a feciorilor și pe influențele mai vechi suprapuse acesteia, alcătuiind un caleidoscop în care se vede viața feciorilor din Șcheii de altădată.

Exemplul *înfărtățirii*, *însurățirii* și al *mătcălăului* ne arată limpede că adeseori este de ajuns să cunoaștem originea numelui unui obicei, casă știm de unde ne-a venit acesta și dacă el s'a suprapus altuia mai vechiu asemănător.

Să luăm o grupă de astfel de nume: cea dată după animale.

Începând dela Ignat și sfârșind cu zilele Crăciunului, în unele părți numai în ziua de Sf. Vasile până seara, tineretul nostru umblă cu *capra* sau *brezaea*, *turca*, *cerbul* sau *cerbuțul*, etc., nume ce-l poartă unul din flăcăii mascați după animalul pe care-l reprezintă.

Această datină a fost obișnuită mai demult pretutindeni la Români din stînga Dunării. Astăzi ea a mai slăbit în unele părți, s'a transformat, și poartă numiri ca *moșnegei*, *unchiași*, *obrazari*, *mascați*, *crăciuni*, *irozi*, *bondrâși* (aceștia numiți așa după *băndura* « cârpa » cu care se învelesc pentru a-și masca fața; > ung. *bondrus* « om mascat »), etc.²⁾

Dacă explicarea *caprei* (cf. și rus. *koza* « capră ») și a *cerbului* sau *cerbuțului* (cf. rus. *olenū* « cerb ») este limpede, căci îi înțelegem numele

¹⁾ Cf. SCHULLERUS, *op. cit.* p. 153.

²⁾ Cf. și T. PAMFILE, *Crăciunul*, București 1914, p. 162.

numaidecât, *brezaea* și *turca* ne dau de gândit până să știm ce înseamnă.

La început *brează* și *brezae*, femininul cuvântului de origine slavă *breaz* (format ca și *Lunae*, *Mărtăe*, *Vinae*, *Dumae*, *Bălae*, *Cheșae*, *Florae*, *Mândrae*, *Murgae*, *Plăvae*, *Roșcae*, *Surae*, *Țigae*, etc.; cf. și *brezoiu* « nume de câne ») a însemnat « vită pătată pe frunte sau pe față », « pestriță ». Din acest înțeles s'a desvoltat ușor cel de « om mascat cu un cap de animal, învelit într'o zeghă și împodobit cu o mulțime de basmale sau cârpe, panglici și diferite colori », de « împetrișat » (Hasdeu, *EM*, 596—597; Pascu, *Suf. rom.*, 201, 203; greșit *Dict. Acad.*, I, 650: din *barsă* apropiat de *breaz*, chiar dacă animalul are cioc de pasăre și clămpănește ca *barza*, ori reprezintă uneori un *cocor*, *cocoș*, *păun*, etc.). Din românește este bg. *brzača*.

Turca n'are a face de loc cu *Turc*, cum socotea D. Cantemir, *Descriptio Moldaviae*, P. III, c. I (cf. în traducerea lui G. Pascu, București, 1923, p. 171: « Un spectacol care pare a fi scornit în timpurile vechi din cauza urii contra Turcilor »), ci este femininul slavului *turū* « taur » (Cihac, II, 427, și Șăineanu, *Dict. univ.*, s. v.); cf. și srb., dalm. *turica* « om mascat cu cap de cal », pol. *turica* « jeune homme masqué en ure », ceh.-slovac. *turice* plur., n.-slov. *terjaki*, *trjaki* « festa pentecostes ». Aceasta o confirmă și o legendă de Crăciun a Românilor, « în care se spune despre un leagăn de aur purtat pe valurile furtunoase ale mării de un taur cu coarne de aur », pus « în jocurile » [de Crăciun ale lor], « înfătoșat de cineva sub masca unei arătări fioroase, având cap de bou și cioc de pasăre, pe care-l plescăește mereu, trăgându-l cu o sfoară ascunsă, și e privit de toți ca un fel de *mama-pădurii*, mâncătoare de copii. Cine însă vrea să n'aibă teamă de dânsa, îi aruncă un ban când deschide ciocul »¹⁾.

Avem un vechiu danț țărănesc și voinicesc în Transilvania, danțul jucat de călușeri, compus din 12 figuri, jucate întâi de *vătaf*, apoi de ceilalți *călușeri* care formează o horă în mijlocul lui; aduce mult cu danțul *banul Mărcăcine* din Muntenia. El nu pare a fi fost danțul descris de Nicolaus Isthvanfi²⁾ ca fiind dansat de poetul maghiar Valentin Balassa în 1572 în Viena la încoronarea împăratului Rudolf³⁾, deși acesta ar fi putut cunoaște jocul *călușerilor* dela « Valahii » pe care-i avea pe moșiile sale din Liptó⁴⁾.

¹⁾ W. SCHMIDT, *Das Jahr und seine Tage*, p. 2—3, ap. OLLĂNESCU, *Teatrul la Români*, p. 80, și T. PAMFILE, *Crăciunul*. București 1914, p. 165—166.

²⁾ *Historia regni Hungariae*, Viennae 1758, p. 326, col. 1.

³⁾ V. BRANIȘIE, *Călușerul jucat în secolul al XVI-lea*, în *Transilvania*, XXII — 1891, p. 230—231; G. KRISTOF, *Influența poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bălint*, în *Dacoromania*, III, p. 550—560; și mai ales I. MUȘLEA, *Știri despre jocul călușerilor noștri înainte de 1600*, în *Transilvania*, 59 — 1927, p. 224—228.

⁴⁾ DÉZSI LAJOS, *Balassa Bălint minden munkái*. Budapest 1923, II, p. 506, 508, 510, 514, 525, 528, 535.

Organizarea întovărășirii *Călușerilor* s'a schimbat mult în cursul timpului, și numai dela D. Cantemir, care ne descrie în *Descriptio Moldaviae*, P. II, c. 17 (cf. și traducerea lui G. Pascu, p. 157) până astăzi. După Cantemir și după un manuscris vechiu, călușerii, în număr fără soț (șapte, nouă sau unsprezece) se adunau odată pe an, îmbrăcându-se cam ca femeile, purtau pe cap cununi împletite din foi de pelin sau alte flori, își acopereau fața și vorbeau cu glas subțire, femeiesc, ca să nu fie cunoscuți. Purtau în mână o sabie, cu care străpungeau pe cei ce voiau să le descopere fața, fără să poată fi pedepsiți de cineva. Conducătorul lor se numea *stareț* (< slav. *starīčī*), iar al doilea conducător, *primichir* sau *primicer* (cf. m.-gr. *πριμικήριος* < m.-lat. *primicerius*); acest din urmă era *mutul* călușerilor. Ei executau danțuri din cele mai complicate, cu o rară elasticitate, în zilele dela Înălțare până la Rusalii, cutreierând satele și orașele și dormind numai sub cuprinsul bisericilor, ca să nu-i chinuiască *Frumoasele* (*strigoaicele*). Când se întâlneau două cete de *călușeri*, se luptau — adesea făcându-se omoruri — iar cei învinși se supuneau învingătorilor pe timp de nouă ani. Tot nouă ani dura timpul pe care se prindea cineva în ceata călușerilor. Ei vindecau și boale, călcând în tactul muzicii pe cei bolnavi, și credința deșartă le atribuia puteri de vindecare supraomenești.

Azi la sate (în Transilvania, — mai ales pe Valea Mureșului, — în Banat și în părțile ungurene și în București, în timpul târgului Moșilor) călușerii sunt niște flăcăi (de obicei 12 la număr) îmbrăcați frumos, în cămăși cusute cu fluturi, și cu clopoței la picioare, care se leagă între sine, cu anumite formalități, pe un timp anumit, în sărbătorile Rusaliiilor, opt zile de-a-rândul sau numai Dumineca și Joia Rusaliiilor, sau la Înălțarea Domnului, sau la Sf. Dumitru, și cutreieră satele de prin împrejurime, executând sub conducerea unui *vâtaf* (care se jură că nu vorbește 40 de zile) și purtând un steag tricolor, jocul cu același nume. Patroana *călușerilor* se numește *Irodeasa*¹⁾.

Fără a cerceta originea călușerilor, care poate fi străveche (unii au văzut în ei *Salii* romani, alții un cult solar sau agrar, în care *calul* are un rol însemnat), este sigur că ei sunt tot o întovărășire a feciorilor dela sat, care a suferit aceleași influențe și a trecut prin aceleași prefaceri ca și celelalte menționate mai sus.

Influența bisericeii este evidentă în termeni ca *stareț* și *primichir*, în apariția lor la sărbători importante și în dormirea în cuprinsul bisericilor menite să-i apere de *Frumoase* (= *strigoaice*).

Influența vieții cavaleresti medievale se vede în purtarea săbiei, în lupta cetelor care se întâlneau și în condițiile acestor lupte.

Influențele moderne le recunoaștem ușor cu toții.

¹⁾ *Dicț. Acad.*, II, p. 59.

Vechiul danț voinicesc al călușerilor a pătruns și la Curuții unguri, dus între ei de Românii atașați lor. Se numia *hajdútáncz*, se juca adeseori cu arme, iar muzica se cânta pe *cimpoi* (*bordósip*; partea întâia a acestui cuvânt unguresc derivă din rom. *burduu* = *burduh*, *burduf*), ori pe *vioară* (*hegedű*), etc.

Avându-se în vedere faptul că la întreagă instituția călușerilor una dintre condițiile de căpetenie ar fi legarea de a nu vorbi și *mutul* dintre ei, unii ¹⁾ au socotit că numele lor trebuie derivat din *căluș* « bucata de lemn sau mototolul de pânză, etc., care ține gura căscată și împiedecă vorbirea ».

Dar d-l R. Vuia în cercetările sale ²⁾ a arătat că *mutul călușerilor* nu este o particularitate numai a instituției acestora. El apare și în alte pe-treceri țărănești, având deosebite nume, cum vom vedea numaidecât.

Dimpotrivă un element esențial este *calul*, *căluțul* sau *călușul* de lemn acoperit cu pânză, care ne aduce aminte de germ. *Schimmel* și *Herbstpferd*, săs. *Rösschen*, *Schneiderrösschen*, pol. *Konik*, etc., și este purtat de un om numit de Germani *Schimmelreiter*, la Francezi *Cheval Mallet*, la Englezi *Hobby horse* și se întâlnește și la noi în unele regiuni.

Calul poate fi o rămășiță străveche din cultul solar și agrar, în care era considerat ca geniu al fecundității. Dar, în parte, poate fi și una a cavalerismului medieval dispărut astăzi. Este vorba doar de un danț voinicesc.

Explicarea lui *călușer* din *cal* este cu totul evidentă dacă avem în vedere toate numele *călușerilor* și ale jocului lor: *cal*, *călucean*, *căluț*, *căluș*, iar din acesta *călușar* > *călușer*.

Am spus că *mutul* nu este o particularitate proprie și caracteristică a instituției *călușerilor*.

Un fel de bufon, paiată, posnaș, păcăliciu sau caraghioz este și *măscă-răciul* sau *măscăriciul* Junilor; *ghidușul*, care însoțește pe *turcaș*, care joacă *capra*, *turca* sau *brezaea*; *bondrâș*-ul Crăciunilor sau obrăzarilor; mai vechiul *șod*, etc.

Măscăriciu derivă doar din *măscări*, pluralul lui *măscară* « batjocură » (la origine din turc. *maskarâ*; cf. bg. *maskarja*, ung. *maszkara*, *maszkura*, *maskara* « om mascat », « îmbrăcat ridicol »); *ghidușul*, din care s'a făcut *ghidușia* și (rar) *ghidușlăcu* « comicărie, caraghioslăc, posnă, năzdrăvănie », — un cuvânt de felul lui *călușer* « om cu *căluș* sau care joacă *călușul* » și al lui *turcaș* « om cu *turcă* sau care joacă *turca* », — este identic cu ungu-rescul *gidós* « om cu *capră* sau *căpriță* » (ung. *gidó*) sau « care joacă *că-prița* » și ni l-au dat probabil Săcuii ori Ciangăii moldoveni; *bondrâșul* am arătat ce este, iar vechiul *șod*, care înseamnă acum 1. « nebun » și 2. « ciudat,

¹⁾ *Dict. Acad.*, II, 60, care trimite la TH. SPERANTIA, *Noua Rev. Rom.*, I, 504.

²⁾ *Originea jocului de călușari*, în *Dacoromania*, II, p. 215—254.

curios » a fost și el odinioară bufonul obiceiurilor noastre populare, fiind primit de noi din ung. *sod*, care este din germ. *Schudde*, *Schaute*, *Schote*, iar acesta din evr. *schôteh* « Narr », cum am arătat în *Dacoromania*, IV, 158, și VI, 277, și în *Revista filologică*, I—1927, p. 116.

Mă opresc în acest loc, deși lucruri tot atât de interesante s'ar putea găsi și din numele altor funcțiuni ale obiceiurilor noastre populare. Cele expuse sunt deajuns pentru ca oricine să se poată convinge ce rămășițe prețioase pentru trecutul vieții poporului nostru ne păstrează unele obiceiuri și numele lor, ori ale unor părți ale lor. Obiceiurile ne lămuresc originea și înțelesul numelor, iar numele originea și vechimea obiceiurilor și a stratificărilor adause cu timpul la acestea.

N. DRĂGANU